

A CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS QUE ESTABELECEM TETO DE PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: O ENTENDIMENTO DO STF

THE CONSTITUTIONALITY OF LAWS THAT ESTABLISH PAYMENT CAPS FOR SMALL-VALUE REQUESTS: THE UNDERSTANDING OF THE SUPREME COURT

Marcito Alves Rodrigues¹

Holmes Cordeiro Neto²

Resumo: O presente situa-se na área de concentração do Direito Constitucional e Administrativo e tem como razão de existir induzir o questionamento sobre a constitucionalidade de leis que estabelecem teto de pagamento em requisições de pequena monta. O objetivo geral se refere aos princípios que norteiam a legislação que disciplina o pagamento das requisições de pequeno valor (RPV), os objetivos específicos incluem identificar e ordenar a legislação, apresentar as formas de execução contra a Fazenda Pública, identificar o instituto da requisição de pequeno valor como forma de satisfação do débito da Fazenda Pública e relatar os argumentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema em questão. A metodologia escolhida foi a revisão bibliográfica. Apresentou-se um breve resumo sobre os aspectos do pagamento de dívidas pelo poder público, destacando a reserva do possível e o mínimo existencial, a controvérsia que pode vir a surgir com as mudanças no teto da RPV e o entendimento da Suprema Corte sobre o assunto.

Palavras-chave: Requisição de Pequeno Valor, Constitucionalidade, Fazenda Pública, STF, Pagamento, Poder Público, Bens Públicos, Precatório.

Abstract: The present study falls within the concentration area of Constitutional and Administrative Law and aims to provoke questioning about the constitutionality of laws that establish payment caps for small-value requests. The general objective relates to the principles that guide the legislation regulating the payment of small-value requests (RPV). The specific objectives include identifying and organizing the relevant legislation, presenting the forms of execution against the Public Treasury, identifying the small-value requests as a mechanism for satisfying public debt, and reporting the arguments used by the Supreme Federal Court (STF) on the subject. The chosen methodology was a bibliographic review. A brief overview was presented on the aspects of public debt payment, highlighting the reservation of the possible and the existential minimum, the controversies that may arise with changes to the RPV cap, and the Supreme Court's understanding of the matter.

Keywords: Small-Value Request, Constitutionality, Public Treasury, Supreme Court, Payment, Public Authority, Public Assets, Court-Ordered Debt Payment.

¹ Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: marcitorodrigues7@gmail.com

² Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: holmes@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A temática do presente artigo se insere na área de concentração do Direito Constitucional e Administrativo, especialmente no que tange ao pagamento pelo Poder Público de condenações de pequena monta, em substituição à regra geral do pagamento por precatórios.

Neste sentido, a pesquisa definiu a seguinte questão de partida: Quais fatores garantem a constitucionalidade de leis que estabelecem o teto de requisições de pequeno valor? Tendo por objetivo geral conhecer e compreender os princípios que norteiam a legislação que disciplina o pagamento de requisições de pequeno valor (RPV) pelo Poder Público no ordenamento jurídico interno.

Para tal, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: identificar e ordenar a legislação; cotejar a normatividade com a prática e vivência na Secretaria da Fazenda pública na comarca de Fortaleza (TJCe) com a leitura da artigos, doutrinas e jurisprudências dos tribunais superiores; apresentar as formas de execução de crédito contra a Fazenda Pública, identificar o instituto da requisição de pequeno valor como forma de satisfação do débito da Fazenda Pública e relatar os argumentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema em questão.

A pesquisa se justifica pela relevância da matéria envolvendo o pagamento de valores de pequena monta pelo Estado do Ceará e pelo Município de Fortaleza, com repercussão na vida cotidiana dos credores do estado e município.

À guisa de um corte metodológico indispensável a qualquer trabalho acadêmico, foi estabelecida uma pesquisa de natureza qualitativa, utilizando o método da revisão bibliográfica da literatura jurídica pertinente ao RPV, seguido da leitura de artigos acadêmicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, bem como as doutrina e jurisprudência sobre o RPV no Estado do Ceará e município de Fortaleza.

O trabalho final foi elaborado em três seções distintas, sendo uma introdução com contextualização e demais elementos essenciais, seguido de uma referencial teórico subdividido em sete subseções, e por fim as considerações finais do autor sobre a pesquisa.

2 ASPECTOS DO PAGAMENTO DE DÍVIDAS PELO PODER PÚBLICO

Para Andrade (2020), sempre que se pensa em pagamento de dívidas, em especial as de origem judicial, é mister ressaltar que o devedor responderá com todos os seus bens, inclusive os futuros, para o adimplemento da obrigação. Sendo assim, caso o devedor não honre

com suas obrigações voluntariamente, terá seu patrimônio penhorado, levado a leilão e subsequente alienado para a satisfação do crédito.

Silva (2022), ao analisar a forma de execução contra os entes públicos, demonstra que a primeira Constituição Federal (1824), não fez qualquer diferenciação no modo de execução visto no parágrafo anterior no que se refere a Fazenda Pública. Somente a partir do Decreto nº 3.048 de 1898 que se fez a primeira menção ao regime jurídico dos precatórios.

Sobre a execução contra a Fazenda Pública, Pamplona Filho e Cerqueira apresentam a seguinte visão sobre o tema:

“...pensar na execução pecuniária contra a fazenda pública é pensar numa execução especial, com rito absolutamente específico, o único a manter sua formatação quase que intocável com as últimas reformas da execução no Código de Processo Civil (Lei nº. 11.232, de 22 de dezembro de 2005, e Lei nº. 11.382, de 6 de dezembro de 2006). Tratar de execução da contra fazenda pública é tratar de um procedimento *sui generis* na medida em que é contencioso, ao mesmo tempo de jurisdição necessária ou compulsória, dado os contornos do sistema jurídico nacional” (Pamplona Filho e Cerqueira, 2019, p.3).

Segundo Maia (2020), o Legislativo se preocupou em criar um procedimento diferente do comum no que tange a Fazenda Pública, diante dessa peculiaridade de regras próprias se impõe uma adequação procedimental as exigências de direito material nas relações jurídicas com o ente público. O legislador de forma a proteger o patrimônio público vedou sua penhora, apropriação ou expropriação de seus bens para alienação judicial.

Conclui Santos (2021), que a execução contra Fazenda Pública se pauta em previsão constitucional e tem regras próprias de satisfação do crédito.

2.1 REGIME JURÍDICO DOS BENS PÚBLICOS

Desse modo, ante tais peculiaridades, faz-se necessário o entendimento de como os bens públicos se situam no regime jurídico brasileiro. A primeira classificação dos bens públicos deu-se no Código Civil de 1916, em uma forma normativa mais básica, posteriormente mantida pelo artigo 98 do Código Civil de 2002, “São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem” (Brasil, 2002, online).

Defende Di Pietro (2016, *apud*, Cristóvam e Bertoncini, 2019), a possibilidade de distinção entre duas modalidades de bens públicos, com classificação de acordo com sua destinação, tratam-se dos bens de domínio público do Estado (afetados – uso comum e uso

especial); e os bens de domínio privado do Estado (dominicais – de acordo com a autora aqueles sem destino específico). Entretanto, os pesquisadores afirmam que uma ótica puramente civilista é insuficiente para seu estudo no âmbito do regime jurídico-administrativo brasileiro, uma vez que tal definição, ao se preocupar exclusivamente em informar o sujeito do direito subjetivo de propriedade, esquece que o direito público deve voltar-se também a como esses bens serão utilizados.

Saddy (2020), levanta esse questionamento ao dizer que a doutrina diverge quanto ao patrimônio de empresas públicas e sociedades de economia mista devido à natureza dessas entidades. Chega-se à conclusão que a teoria mais aceita é que o patrimônio dessas empresas é de direito privado, entretanto, podem sofrer limitações relativas aos bens públicos sem ter sua natureza jurídica alterada.

Oliveira e Rodrigues (2024), ao explorar a natureza do regime especial dos bens públicos encontram características como a inalienabilidade, imprescritibilidade e a impenhorabilidade. Complementam ainda que os bens públicos podem ser classificados em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Por fim, explicam sobre a disponibilidade dos bens públicos, quais sejam: bens indisponíveis, bens patrimoniais indisponíveis e bens patrimoniais disponíveis. Sendo o primeiro relativo a bens que a administração pública não pode alienar, onerar ou desviar de suas funções essenciais. O segundo trata de bens empregados na prestação de serviços públicos, estando, portanto, vinculados a execução das atividades da administração. O último, por serem bens inutilizados pela coletividade e não atrelados aos serviços estatais são disponíveis e podem ser alienados, desde que observados os requisitos legais.

Junior, em seu artigo destaca outras classificações, sendo elas materiais e formais, explica que:

“...serão materiais os bens públicos que pertencerem ao Estado, empregados na satisfação de interesse eminentemente público. Tratam-se dos bens públicos por excelência. Serão formais, por sua vez, aqueles pertencentes ao Estado que, embora titularizados por uma pessoa jurídica de direito público, não desempenham função pública imediata, os quais se classificam como bens públicos tão somente pelo critério subjetivo de titularidade da coisa” (Oliveira Junior, 2019, p.7).

Tais conceitos são fundamentais para o entendimento do tópico a seguir.

2.2 AS RPVS E A DESONERAÇÃO DA REGRA DO PRECATÓRIO

De acordo com Faria (2019), a Fazenda Pública goza de prerrogativas processuais diferenciadas em relação às pessoas físicas e jurídicas de direito privado. No que tange ao pagamento de débitos judiciais transitados em julgado, é em regra, aplicada a ordem cronológica dos precatórios.

Candella, dá a seguinte contribuição sobre o tema:

“O Precatório é algo antigo e genuinamente Brasileiro, tendo surgido, historicamente, conforme alguns registros, desde a época em que o Brasil fazia parte da colônia portuguesa. O credor tinha que suplicar intensivas vezes ao rei para que ordenasse o pagamento de tal débito” (Candella, 2023, p.4).

Cordeiro (2022), concluí que o precatório já está estabilizado em termos legais no ordenamento jurídico brasileiro, tratando-se de uma requisição de pagamento feita ao ente público, ao qual esse se sujeita a inclui-la em seu orçamento.

A Constituição Federal em seu art. 100, parágrafo 3º e 4º, prevê uma desoneração a regra dos precatórios:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social (Brasil, 2009, online).

O art. 87, da ADCT, alterado pela Emenda Constitucional nº 37/2002, estabelece diferentes valores definidos como de pequeno valor a serem pagos por cada ente federativo, destaca-se aqui novamente, a possibilidade de definição de valores diversos através da publicação de leis infraconstitucionais.

Em complemento, explica Cunha (2020), que na requisição de pequeno valor não há a necessidade de observar a ordem cronológica para o pagamento das RPVs, percebe-se que o instituto das RPVs goza de características diferenciadas em relação ao regime de precatórios.

Ao analisar o texto constitucional percebe-se que a Constituição foi omissa ao não definir parâmetros de avaliação para a capacidade econômica dos entes, cabendo aos legisladores observarem os princípios da administração pública, a doutrina e a jurisprudência referentes ao assunto. Os seguintes tópicos apresentarão os princípios que norteiam as decisões

judiciais sobre o tema.

2.2.1 RESERVA DO POSSÍVEL

É de conhecimento comum que a administração pública tem seu orçamento limitado a capacidade de arrecadação, ao tratar de bens escassos, especialmente no interesse público, é de suma importância observar a capacidade de pagamento do ente público acionado. Bilibio e Longo (2021), explicam que a teoria da reserva do possível foi usada pela primeira vez na Alemanha com a intenção de dar legitimidade a ausência estatal perante as demandas da população, justificando a impossibilidade de assegurar a satisfação conjunta de todas as necessidades.

Reis e Chaves, em seu estudo sobre a dívida pública acrescenta que “O orçamento público é objeto de disputa entre grupos e classes sociais...” (Reis e Chaves, 2022, p.4).

Pauli e Almeida (2019), elucidam que o princípio da reserva do possível traz a ideia de efetivação de direitos sociais, econômicos e culturais atrelados a disponibilidade de recursos econômicos.

Tal conceito é utilizado pela Fazenda Pública para argumentar limitações na capacidade de pagamento imediato de precatórios e RPVs, de modo idêntico, o Estado utiliza esse princípio quando acionado judicialmente para fornecer serviços de saúde como explica Carvalho, et al.:

“A articulação entre o direito constitucional e os ajustes com as políticas sociais e econômicas se configura como um enorme desafio para os gestores. Entretanto, a cláusula do possível, baseada no direito alemão, serve de argumento de que, para que haja efetivação de um direito, devem existir também correspondentes lastros orçamentários e financeiros, que, na administração, não podem ser utilizados como sinônimos” (Carvalho, et al, 2021, p.5).

Bander e Kalil (2020), argumentam que este princípio representa uma forma de limitação jurídica da aplicação de direitos sociais, ainda que resguarde os direitos da coletividade, devendo tal conceito ser utilizado meticulosamente para que não represente um empecilho na luta dos que procuram satisfazer seus direitos sociais pela via judicial.

No que concerne as RPVs, tal conceito é aplicado, por exemplo, ao estabelecer um prazo de dois meses para o pagamento da obrigação, garantindo a Fazenda Pública tempo para se programar, conforme o Código Civil de 2015 em seu art. 535.

2.2.2 MÍNIMO EXISTENCIAL

Em oposição, também na sociedade alemã, surge a teoria do mínimo existencial, Bussi, Junior e Moraes (2020), afirmam que o conceito decorre da evolução da proteção a dignidade humana, visando o reconhecer um direito receber prestações materiais das entidades governamentais. Nunes acrescenta o seguinte:

“é compreendido como o conjunto de matérias indispensáveis para assegurar a cada ser humano uma vida digna, pautada nas condições básicas consideradas vitais para o desenvolvimento de um indivíduo, compondo o núcleo essencial dos direitos fundamentais sociais” (Nunes, 2020, p.10).

Para Zilveti (2022), o princípio do mínimo existencial possui raízes ancestrais no campo constitucional, garantindo os direitos sociais da população. Deste modo, tal princípio é um meio de confirmação de direitos sociais baseado no princípio da solidariedade, destacando-se o princípio da vedação a discriminação, o qual garante que as pessoas sem meios de garantir sua própria subsistência recebam do Estado uma prestação positiva de igualdade.

Para Marques e Rangel (2022), o princípio tem como base a Revolução Francesa e seus ideais. As autoras afirmam que a Alemanha foi o berço de tal conceito pela influência da Segunda Guerra Mundial, que demonstrou a necessidade de se garantir certos direitos básicos.

Esse princípio entra em choque ao da reserva do possível como afirma Saulo Bahia, “A reserva do possível, dizem os objetivistas de todos os matizes, não pode ser oposta ao menos contra aqueles direitos que integrem o mínimo existencial” (Bahia, 2019, p.3).

Mota, complementa com o seguinte:

“Cumprir, entretanto, que, embora a doutrina tenha emaranhado as ideias, da mesma forma que não se deve reduzir a ideia do mínimo existencial ao direito de subsistir, também não se deve promover a redução da ideia do mínimo existencial àquela dos mínimos sociais. Também cumpre registrar aqui, por outro lado, que as ideias dos mínimos sociais e do mínimo não impositivo podem vir a estar muito próximas e inter-relacionadas no plano tributário quando for levado em conta que as receitas tributárias arrecadadas terminam por ser empregadas para financiar as prestações sociais estatais. Em outras palavras, se, e somente se, for levado em conta que as prestações sociais estatais positivas são viabilizadas financeiramente em face dos recursos arrecadados na tributação” (Mota, 2019, p.6).

O mínimo existencial impacta diretamente as obrigações de pagar destinadas ao Estado, uma vez que o mesmo ao ser obrigado a prestar um núcleo essencial de direitos fundamentais tem seu orçamento diretamente impactado.

Reis e Liberal (2024), destacam a necessidade do administrador público de fazer escolhas, evidentemente, o direito à vida e a saúde se destacam como escolhas prioritárias por

parte dos governadores. Deste modo, o pagamento de débitos judiciais torna-se uma questão de segundo plano.

Ao dar seu parecer de mérito o juiz necessita encontrar um ponto de equilíbrio entre a reserva do possível e o mínimo existencial, sob pena de sua decisão causar danos a coletividade ou simplesmente não poder ser cumprida pela administração.

2.3 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR NOS ENTES PÚBLICOS DO BRASIL

Como explica Neves (2024), a RPV é uma exceção ao regime dos precatórios, são devidas quando os montantes devidos pela Fazenda estão dentro do limite estipulado pela legislação de cada ente, ou na sua ausência, pelos limites impostos na ADCT anteriormente citada.

Uma vez confirmada a possibilidade dos entes federativos estabelecerem suas próprias leis quanto ao teto da RPV, fica em evidencia a disparidade de valores estabelecidos entre cada ente público.

No que compete a União ficou definido pela Lei 10.259 de 2001 o seguinte:

“Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório.

§ 1º Para os efeitos do § 3º do art. 100 da Constituição Federal, as obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competência do Juizado Especial Federal Cível (art. 3º, caput).” (Brasil, 2001, online)

A saber: “Art. 3º Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças” (Brasil, 2001, online).

Tal valor está de acordo com o estabelecido na ADCT vista previamente, deste modo deixa-se de fora a União no que tange ao questionamento tema desse artigo.

Para os seguintes entes serão utilizados como exemplo o Estado do Ceará e o Município de Fortaleza pela familiaridade do pesquisador com os mesmos.

O Estado do Ceará, de acordo com a Lei 16.382 de 2017, considera como RPV o valor referente a 2500 UFIRCES (1 UFIRCE = 5,74952), valor correspondente a R\$ 14.373,80 (quatorze mil trezentos e sessenta e três reais e oitenta centavos), uma redução de

aproximadamente 75% em relação ao valor anterior - quarenta salários mínimos.

O Município de Fortaleza vai além e define como teto da RPV o equivalente ao maior benefício do Regime de Previdência Social, atualmente compreendido em R\$ 7.786,02 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos), uma redução de aproximadamente 82% em relação ao valor anterior – trinta salários mínimos. Em outras palavras, o valor mínimo permitido pela Constituição.

2.4 A CONTROVÉRSIA

A controvérsia baseia-se na real capacidade econômica, em especial ao do último ente citado. O STF na discussão da matéria esclareceu a possibilidade de fixação de limites das respectivas RPVs, desde que em consonância com sua capacidade econômica.

O PIB do Estado do Ceará em 2021 de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi de R\$ 194.885 milhões, já o do Município de Fortaleza no mesmo período foi de R\$ 73.436 milhões.

O questionamento e estranhamento inicial surgiu em estágio extracurricular realizado pelo pesquisador no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – Secretaria da Fazenda, entre os anos de 2022 e 2024, no qual obteve-se contato com a elaboração de RPVs e precatórios, sempre se notou que antes da edição das referidas normas que alteraram o teto da RPV, os referidos entes sempre cumpriram com suas obrigações. Um teto tão baixo estabelecido pelo Município de Fortaleza sempre causou estranhamento, principalmente porque o teto anterior era de trinta salários mínimos.

Em oposição, Montenegro, Barbosa e Meira³, alegam que não existe abuso legislativo por parte do município, mostrando seu débito fiscal e incremento do investimento público, destaca-se aqui o seguinte argumento:

“Nesse sentido, ao se definir um patamar elevado como o “teto” para a expedição das RPVs, o que se tem como reflexo prático é um menor controle do Poder Executivo sobre a gestão de seus débitos judiciais, bem como a diminuição da disponibilidade financeira para a execução do orçamento planejado, em prol da efetivação das políticas públicas.

Lado outro, a fixação de um montante inferior para as obrigações de pequeno valor permite ao ente público controlar de modo mais adequado o estoque da dívida judicial do ente, diante da sistemática constitucional estabelecida para o pagamento dos

³ Procuradores do Município de Fortaleza.

débitos pela via dos precatórios, bem como propicia a execução orçamentária com maior facilidade, seja pela maior disponibilidade financeira, seja pela diminuição de riscos derivados da necessidade de pagamento a curto prazo de condenações judiciais de maior monta.

Sabe-se que o planejamento e a execução orçamentária são questões intimamente relacionadas à implementação das políticas públicas, visando ao fomento e à realização dos direitos fundamentais” (Montenegro, Barbosa e Meira, 2019, n.p).

As Turmas Recursais do Estado do Ceará sempre adotaram o entendimento de que o Município de Fortaleza possui recursos para manter o pagamento no teto de trinta salários mínimos, justifica-se que o município se compreende entre as 10 maiores capitais brasileiras com maior PIB, além de ter orçamento incrementado em mais de duas vezes no período de 2007 e 2017.⁴

2.5 O ENTEDIMENTO DO STF

Vale notar que não é primeira vez que o STF fica incumbido de analisar a temática abordada no presente artigo, já tendo julgado similarmente nas ADIs 2.868/PI, 4.332/RO E 5.100/SC.

Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.359.139 CEARÁ, a corte novamente pacificou seu entendimento sobre o assunto, o caso citado trata-se de um recurso extraordinário interposto pelo Município de Fortaleza contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará que declarou a Lei Municipal Nº 10.562/2017 como inconstitucional.

“AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.250/2002 DO ESTADO DO PIAUÍ. PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CF, ART. 100, § 3º. ADCT, ART. 87.

Possibilidade de fixação, pelos estados-membros, de valor referencial inferior ao do art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002.

Ação direta julgada improcedente.” (ADI 2.868/PI, Rel. Min. Ayres Britto, Red. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 12/11/2004)” (Brasil, 2022, online).

Em seguida, o Ministro Presidente Luiz Fux relembrou a possibilidade de censura contra as reduções desproporcionais dos tetos de pagamento de RPVs se demonstrada o descompasso entre a capacidade financeira do ente federado e o limite estipulado pela lei impugnada, conforme ADI 4.332/RO, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.

⁴ Informação disponível no RE 1359139/CE.

Fixou o entendimento que os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais do Ceará divergiram da jurisprudência da Corte por que os apelantes não demonstraram um evidente descompasso entre o limite estabelecido pela Lei Municipal Nº 10.562/2017 e a capacidade financeira do Município, incluindo seus os graus de litigiosidade e de endividamento.

Finaliza-se com a seguinte decisão:

“Por fim, conforme fundamentação acima exposta, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO para afastar a inconstitucionalidade da Lei 10.562/2017 do Município de Fortaleza e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que prossiga no julgamento do cumprimento de sentença. Inverto os ônus da sucumbência, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil” (Brasil, 2022, online).

A exigência de demonstrar os exatos graus de litigiosidade e endividamento não é tarefa fácil, apesar de existirem diversas formas de acesso a transparência e controle social como demonstra Gomes (2020), para Almeida, et al, (2024), existem ainda muitos desafios de acesso a essas informações.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do artigo foi possível constatar os aspectos do pagamento de dívidas pelo poder público e particulares, especialmente no que se refere ao pagamento por RPV, analisar as formas de execução contra os entes públicos e como elas divergem do padrão e entender como os bens jurídicos se situam no regime jurídico brasileiro, destacando-se os bens patrimoniais disponíveis, indisponíveis, materiais e formais e suas características como a inalienabilidade, imprescritibilidade e a impenhorabilidade.

Ademais, compreendeu-se sobre o regime jurídico das RPs e precatórios, sendo mister destacar a influência dos princípios da reserva do possível e do mínimo existencial nas execuções contra a Fazenda Pública. Estes por sua vez, influenciam em como a Administração Pública pode gerir seus bens e como o magistrado provocado irá tomar sua decisão de mérito.

De modo seguinte, compreender o instituto das RPs no contexto da sociedade brasileira, dando-se destaque as disparidades de valores estabelecidos pelos variados entes federados, sendo escolhidos a título de exemplo a União, o Estado do Ceará e o Município de Fortaleza. Tendo-se visto suas referidas leis de teto de pagamento em requisição de pequeno valor.

Deu-se destaque a controvérsia criada pelos entes estadual e municipal ao

elaborarem normas instituidoras de limites divergentes ao ADCT, dando destaque ao Município de Fortaleza, uma das dez capitais mais ricas do Brasil, que instituiu norma com valor mínimo permitido na Constituição.

Apresentou-se o entendimento da Suprema Corte, que considerou constitucional a Lei Municipal, uma vez que não foi demonstrado a divergência entre a capacidade financeira do município e a lei atacada.

Este autor conclui que a pergunta de partida foi respondida, dentre os fatores mostrados que garantem a constitucionalidade das RPVs, destacam-se a observância as capacidades econômicas dos entes federados incluindo seus graus de litigiosidade e de endividamento.

O objetivo geral foi atingido ao conhecer e compreender os princípios que norteiam o pagamento das RPVs, sua diferenciação ao regime geral dos precatórios e como o Poder Judiciário fundamenta suas decisões, dando-se atenção a reserva do possível e o mínimo existencial.

No que tange aos objetivos específicos foi possível identificar e ordenar a legislação, cotejar a normatividade inserida com a prática e vivência na Secretaria da Fazenda Pública, identificar a RPV como forma de satisfação dos débitos judiciais e relatar os argumentos mostrados pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao final da pesquisa surgiram novos questionamentos e problemas, como a dificuldade do acesso a informação para realização do devido controle social por parte da população. A Suprema Corte pacificou a extrema necessidade demonstrar a capacidade financeira dos entes, incluindo seus os graus de litigiosidade e de endividamento. A Corte no caso apresentado não chegou propriamente a analisar esses requisitos, alegando apenas sua ausência, inferindo que a lei pode ser novamente contestada.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. D. et al. **Planejamento do orçamento público e o seu conhecimento pela população brasileira: suas dinâmicas e desafios**. 2024. Disponível em: <https://ojs.sites.ufsc.br/index.php/avant/article/view/7351>. Acesso em: 17 nov. 2024

DE ANDRADE, L. G. **Pagamento das condenações judiciais proferidas em face do poder público (precatórios): análise do julgamento do STF nas adis 4.357 e 4.435**. 2020. Disponível em: <https://zornig.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Texto-Precatorio.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2024.

BAHIA, S. J. C. **Judicialização da política, mínimo existencial e dignidade da pessoa humana**. 2019. Disponível em: <https://revista.trf1.jus.br/trf1/article/view/33>. Acesso em: 17 nov. 2024.

BANDER, R.; KALIL, G. **Embate entre os princípios do mínimo existencial e da reserva do possível: a judicialização da saúde**. 2020. Disponível em: <https://revista.unifcv.edu.br/dev/index.php/revistadireito/article/view/280>. Acesso em: 17 nov. 2024.

BILIBIO, R. A.; LONGO, M. A. B. **Minimum existential and possible reserve in health lawsuits and the consequences for the principle of equality**. 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/17622>. Acesso em: 17 nov. 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 16 nov. 2024.

BRASIL. Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001. **Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal**. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 12 jul. 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110259.htm. Acesso em: 17 nov. 2024.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Institui o Código Civil**. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 16 nov. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Recurso Extraordinário 1359139/CE**. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE TETO PARA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), PELOS ENTES FEDERADOS, EM MONTANTE INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ARTIGO 87 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. POSSIBILIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.868/PI, 4.332/RO E 5.100/SC. LEI 10.562/2017 DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA. ADOÇÃO DO VALOR EQUIVALENTE AO MAIOR BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL.

REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=6304652>. Acesso em: 17 nov. 2024.

BUSSI, S. L.; JÚNIOR, T. M. de A. L.; MORAES, J. T. de. A. **O Mínimo Existencial, Liberdade e Justiça Social**. 2020. Disponível em: <https://scholar.archive.org/work/w663m4uzonelxp7i5u6q7lq4ri/access/wayback/https://indexlaw.org/index.php/revistadsp/article/download/6469/pdf>. Acesso em: 17 nov. 2024.

CANDELLA, J. P. G. **Aspectos constitucionais sobre precatório alimentar**. 2023. Disponível em: <https://dspace.mackenzie.br/items/e2e86aa8-7fa3-4958-b07b-d48875b475c1>. Acesso em: 17 nov. 2024.

CARVALHO, E. C. et al. **Judicialização da saúde: reserva do possível e mínimo existencial**. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cenf/a/xfSyPQkwp9LN9gQLJvWnzKS/#>. Acesso em: 17 nov. 2024.

CEARÁ. Lei N.º 16.382, de 25 outubro de 2017. **DEFINE A OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA A FAZENDA ESTADUAL PARA EFEITO DE PAGAMENTO DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, NA FORMA PREVISTA NOS §§ 3º E 4º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**. Diário Oficial [do] Estado, Fortaleza, CE, 25 de out. de 2017. Disponível em: <https://belt.al.ce.gov.br/index.php/legislacao-do-ceara/organizacao-tematica/orcamento-financas-e-tributacao/item/5959-lei-n-16-382-de-25-10-17-d-o-27-10-17>. Acesso em: 17 nov. 2024.

CORDEIRO, E. V. F. S. **Requisição de pequeno valor e precatório nas ações de execução**. 2022. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/4075>. Acesso em: 17 nov. 2024.

CRISTÓVAM, J. S. da S.; BERTONCINI, E. J. **BENS PÚBLICOS NO DIREITO BRASILEIRO: uma análise sob a perspectiva das funções social e econômica da propriedade pública**. 2019. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/288182126.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2024.

DA CUNHA, Leonardo Carneiro. **A Fazenda Pública em Juízo**. 17. Ed. Rio de Janeiro:

Forense, 2020.

FARIA, F. C. de O. **A redução do referencial para pagamento de obrigações de pequeno valor mediante lei irretroativa.** 2019. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/arquivos/2019/1/art20190129-07.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2024

FORTALEZA. Lei Ordinária nº 10.562, de 08 de março de 2017. **DEFINE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, O VALOR PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV), NOS TERMOS DO ART. 100, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2009.** Diário Oficial [do] Município, Fortaleza, CE, 15 de mar. de 2017. Disponível em: https://sapl.fortaleza.ce.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2017/4910/4910_texto_integral.pdf. Acesso em: 17 nov. 2024.

GOMES, J. G. **Transparência e Controle Social.** 2020. Disponível em: <https://www.tce.sp.gov.br/epcp/cadernos/index.php/CM/article/view/118>. Acesso em: 16 nov. 2024.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Produto Interno Bruto – PIB.** 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php>. Acesso em: 16 nov. 2024.

MAIA, A. J. **Fazenda Pública, arbitragem e execução.** 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/382496432_Fazenda_Publica_arbitragem_e_execucao. Acesso em: 16 nov. 2024.

MARQUES, C. L.; LIMA.; RANGEL, A. F. de A. **Breve nota à atualização do código de defesa do consumidor pela lei 14.181.** 2022. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/242302/001145176.pdf?seq>. Acesso em: 17 nov. 2024.

MONTENEGRO, J. A.; BARBOSA, M. V. N. de A.; MEIRA, R. S. de. **INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: TETO DE RPV.** 2019. Disponível em: <https://revista.pgm.fortaleza.ce.gov.br/revista1/article/view/375>. Acesso em: 17 nov. 2024.

MOTA, S. R. F. **Mínimo existencial e limites imanentes à tributação na Constituição Federal**. 2019. Disponível em: <https://rtrib.abdt.org.br/index.php/rtfp/article/view/132>. Acesso em: 17 nov. 2024.

NEVES, A. C. de C. **Da inconstitucionalidade do pagamento do crédito superpreferencial por meio de Requisição de Pequeno Valor**. 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/download/5318/3483>. Acesso em: 17 nov. 2024.

NUNES, B. P. **Os direitos fundamentais das pessoas em situação de rua: uma análise acerca do mínimo existencial e da reserva do possível à luz da Constituição Federal de 1988**. 2020. Disponível em: <https://ri.ucsal.br/server/api/core/bitstreams/b8ce1cb3-9e9f-407d-92e9-078d40a0f770/content>. Acesso em: 17 nov. 2024.

DE OLIVEIRA, J. M.; RODRIGUES, L. B. de S. **POSSIBILIDADE JURÍDICA DA USUCAPIÃO DE BENS PÚBLICOS (DIREITO)**. 2024. Disponível em: <https://revistas.icesp.br/index.php/Real/article/view/5606>. Acesso em: 16 nov. 2024.

DE OLIVEIRA JUNIOR, E. G. **A FUNÇÃO SOCIAL DOS BENS PÚBLICOS**. 2019. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/artigo/funcao-social-dos-bens-publicos>. Acesso em: 16 nov. 2024.

PAMPLONA FILHO, R.; DE CERQUEIRA, T. S. **A EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NA JUSTIÇA DO TRABALHO**. 2019. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/view/6401>. Acesso em: 16 nov. 2024

PAULI, E.; DE ALMEIDA, L. P. **Atendimento à população venezuelana no Brasil: uma análise da “reserva do possível” e do mínimo existencial**. 2019. Disponível em: <https://www.unilim.fr/trahs/index.php?id=1606&lang=pt> . Acesso em: 17 nov. 2024.

REIS, L. F.; CHAVES, V. L. J. **Dívida pública e o financiamento das universidades federais (2013-2020)**. 2022. Disponível em: <https://www.revista.ueg.br/index.php/revelli/article/view/12201>. Acesso em: 17 nov. 2024.

REIS, T. S.; DE LIBERAL, M. M. C. **O DIREITO À SAÚDE: PRINCÍPIO DA**

RESERVA DO POSSÍVEL E MÍNIMO EXISTENCIAL NA LEGISLAÇÃO

BRASILEIRA. 2024. Disponível em: <https://acertte.org/acertte/article/view/190>. Acesso em: 17 nov. 2024.

SADDY, A. **Natureza jurídica e regime jurídico aplicável aos recursos orçamentários e financeiros transferidos às organizações sociais.** 2020. Disponível em:

<https://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/1494>. Acesso em: 16 nov. 2024.

SANTOS, J. B. dos. **Arbitragem e a Fazenda Pública: pagamento voluntário e burla ao sistema de precatórios.** 2021. Disponível em:

<https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/22582>. Acesso em: 16/11/2024.

DA SILVA, J. A. O. **Precatórios: uma síntese das mudanças do regime de precatórios após a Constituição Federal de 1988.** 2022. Disponível em:

<https://repositorio.fgv.br/items/dd18ddf6-0e9a-4000-b00e-63369e0027a1>, Acesso em: 16 nov. 2024.

ZILVETI, F. A. **Mínimo Existencial – Imposto de Renda – Pensão – STF.** 2022.

Disponível em: <https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/2274>. Acesso em: 17 nov. 2024.